

LAZERLI NURLANISHLAR JARAJONLARINI LABORATORIYA QURILMALARIDA ANIQLASH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346427>

Ma'murjonov Muhamadjon o'g'li Mo'minjonov

Namangan davlat universiteti

Bexzod Xoshimjanovich Qo'chqarov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Dilmurod Baxtiyor o'g'li Asqarov.

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Annotasiya: *Maqolada lazerli qurilmalar ish faoliyatida ko'p foydalaniladigan kogerentlik xususiyatlarini laboratoriya sharoitida atrof-ticha o'rganishga imkon beruvchi qurilma yaratish va o'lchash usullarini ishlab chiqish.*

Kalit so'zlar: *Kogorentlik, fazoviy, vaqtli, kogorentlik funksiyasi, kogorentlik uzunligi, interferensiya, kontraslik, interferometr*

Kirish.

Hozirgi kunda lazerlarni qo'llanish ko'lami shunchalar keng qamrovliki, ba'zan ulardan foydalanmay yaratilayotgan texnologiyalarni topish qiyin. Barcha sanoat qurilmalaridan tortib yuqori texnologiyalar mahsulotlarini tayyorlashda albatta qaysidir bosqichda lazerlardan foydalaniladi. Xaqiqatan ham lazerlardan foydalanish insoniyat turmush tarzini qanday ufqlarga olib borayotganiga nazar solsak, undagi imkoniyatlar naqadar ulkan va xilma xilligini ko'rish mumkin. Jumladan: zamonaviy kompyuter texnologiyalari, CD va DVD disklar yozuvi va ularni o'qish, lazerli printerlar, golografiya, zamonaviy meditsina diagnostika va davolash asboblari, sputnik va tolali aloqalar, avtopilotlar, yuqori aniqlikdagi uzoq masofalarni o'lchagichlar, materiallarni toblash va diagnostikalash, payvandlash va kesish, mikrosxemalar qurilmalari, termoyadro reaksiyalari qurilmalari, kosmik tadqiqotlar, harbiy texnikalar va yana ko'plab sohalarda lazerlarli qurilmalardan muvaffaqiyatli foydalanib kelinmoqda. Aytish kerakki, lazerlar shunchalar darajada ommaviy tus olishi va keng amaliy tatbiqqa ega bo'lishiga qaramay ularni ish mohiyatini ilmiy asosda o'qitish metodikasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bir so'z bilan aytganda hozirgi texnik taraqqiyotdan ularni ishlash mohiyatini tushunishga yordamlashuvchi o'quv metodik darslik va qo'llanmalar, laboratoriya ishlanmalarini yaratish anchayin orqada qolib ketmoqda. Natijada har bir yangi

texnologik maxsulotidan amalda keng foydalanilsada, ayrim hollarda xatto fiziklar ham ularni ish tamoyilini anglab yetishda qiynaladilar. Misol uchun uch o'lchamli tasvir, lazerli disk yozuvlari, xotiraga saqlash, aloqa tizimini hilma hilligi kabi ko'plab iste'mol mahsulotlarini ish tamoyili qanday fizik asosga egaligini tushunish va amaliy qo'llanishini idrok etish, yoshlarni bu sohada zamonaviy texnik fikrlash ko'nikmalarini shakllanishida o'ta ahamiyatlidir. Bunga erishishni eng ishonchli va zaruriy yo'llaridan biri bu laboratoriya ishlari tajribalarini puxta o'rganish va amaliy xulosalarga ega bo'lishdir.

Mavzuning dolzarbligi. Yuqoridagilardan ko'ramizki, o'quvchi talabalarni yuqori texnologiya maxsulotlarini qanday fizik asosda yaratilishini idrok etib, fanning amaliyotdagi yutuqlarini qabul qiluvchanliklarini rivojlantirish uchun nazariy ma'lumotlarni tajribada sinash va amaliy qo'llanish soxalarini aniqlash bugungi rivojlanish bosqichiga o'tayapgan mamlakatimiz uchun juda zarur ishlardan sanaladi. Tajribaning o'ta muxim ahamiyatga egaligini takidlab buyuk olim Nikolay Alekseyevich Umov o'z vaqtidagi ta'lim reformasida shunday degan edi, "Butun bayon etilayotgan fizik jarayonning fundamental asosini tajriba tashkil etmasa, bunday bayonot nafaqat befoyda, balki zararli deb tan olinishi kerak". Aytish kerakki, bunday muammoga jiddiy e'tibor berilmasa, ishlab chiqarish sohalari mutaxassislarining yuqori texnologiyalar va fan yutuqlarini qabul qiluvchanligi juda pastligicha qolib ketishi davom etaveradi. Fan yutuqlarini tezroq amaliyotga tadbiiq etishga erishish uchun talabalar fizik tajribalarini o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'lishlari shart. Buning uchun o'quv muassasalarida laboratoriya ishlarini bajarishga zarur bo'lgan asbob va uskunalari bilan ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratilishi lozim. Odatda laboratoriya tajribalarini o'tkazish qurilmalari tajriba maqsadiga qarab umumiy standart turdagi yoki o'ziga xos yakka tartibda yaratiladi va u tadqiqot jarayonida o'zgarishi mumkin. Lazer nurlari yordamida erishilayotgan barcha yuqorida takidlangan amaliy yutuqlar zaminida lazer nurlarini o'ziga xos xususiyatlarga egaligi yotadi. Biz ana shu xususiyatlarni barcha parametrlari bilan to'la o'rgana olsakina, ularni amaliy qo'llanishdagi texnologik ko'rilmalar ish tamoyilini to'la idrok etib, texnik taraqqiyot sari dadil qadam tashlay olamiz. Lekin ta'kidlash joizki, hozirgi kunda lazer nurlarini har tomonlama o'rganishga imkon beradigan qurilmalar yetishmaydi. Shuning uchun ham lazer nurlari parametrlari va xususiyatlarini o'rganishga imkon beruvchi laboratoriya qurilmalarini yaratish va undan foydalanib tajribalar o'tkazish va turli parametrlarni aniqlay olish o'ta dolzarb ishlardan sanaladi.

Ishning maqsadi. Lazer nurlarini fazoviy kogerentligini aniqlovchi laboratoriya uskunalari va o'lchash usullari batafsil yoritilgan o'quv uslubiy ko'rsatma tayyorlash,

kerakli jixozlar, ishning bajarish usuli, tadqiq etilayotgan lazer tuzilishi va elementlari bilan tanishish, tajriba o'tkazish texnikasi va kogerentlik darajasini o'lchash, fazoviy kogerentlik darajasini baholash, yo'naltiruvchi topshiriqlar, test va nazorat savollari, xisobot mazmuni kabi ishlarni o'z ichiga olgan kompleks laboratoriya qurilmasi ishlanmasini yaratish ishning maqsadi hisoblanadi.

Maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi.

Lazerlar nazariyasi ma'lumotlari bilan qisqacha tanishish.

Kogerentlik turlari va interferensiya tasvirlarini shakllanish shartlari.

Fazoviy kogerentlikni o'lchash usullarini aniqlash.

Tajriba qurilmasini tuzilishi va ishning bajarilish tartibini yoritish.

Tadqiqot qurilmalari va o'lchash usullari.

Lazer nurlarini farqlanuvchi asosiy xususiyatlaridan biri bu uning yuqori darajadagi kogerentligidir. Optik kogerentlik elektromagnit to'liqlarni amplitudasi, qutblanishi, chastotasi va fazalarini doimiyliigi yoki ular orasidagi qonuniy bog'lanishni mavjudligi bilan harakterlanadi. Shuning uchun kogerentlik deganda bir necha tebranishli yoki to'liqinli jarayonlarni fazo va vaqtda o'zaro moslikda kechishini tushuniladi. Shu sababdan kogerentlikni fazoviy va vaqtli kogerentlikka bo'linadi. Fazoviy kogerentlik bu bir necha tebranish yoki to'liqinli jarayonlarni fazoning turli nuqtalarida vaqtning ayni bir momentida o'zaro moslikda ro'y berishi. Vaqt bo'yicha kogerentlik esa, bir necha tebranish yoki to'liqinli jarayonlarni vaqtning turli momentlarida fazoning aynan bir nuqtasida o'zaro moslikdagi ro'y berishidir. Odatda yuqori darajadagi kogerent nurlar manba'larini aloqa tizimlarida, interferometriyalarda, o'lchov va nazorat tizimlarida keng qo'llanishi kogerentlik darajasini miqdoriy baholashni va ko'p hollarda kogerentlik funksiyasini aniqlashni talab etadi. Optik kogerentlikni tasavvur etishni interferensiya bilan bog'laydilar, buni shu bilan tushuntiriladiki, interferensiya holida yorug'lik oqimlari orasida o'zaro moslashuv yuzaga kelib, bu xolat ularni kesishuv sohasida intensivlikni fazoviy bir jinsli bo'lmagan taqsimotini keltirib chiqaradi, natijada o'zaro bir birini kuchaytirgan yoki susaytirgan zonalar yuzaga keladi. Buni ko'rinishi interferension manzara sifatida namoyon bo'ladi. Fazoviy kogerentlikni 1-rasmda keltirilgan. Yung interferometrini ko'rish orqali tushunish ancha qulay.

1-rasm. Fazoviy kogerentlik

Bu yerda L linza fokusiga joylashtirilgan kvazimonoxromatik yorug'lik manbai S dan kichik diametrli P_1 va P_2 tirqishga ega ekranga yorug'lik tushadi va undan ikkiga bo'linib o'tadi. Keyin ular l masofaga uzoqlashtirilgan ekranning Q nuqtasida yig'iladi. ($\frac{\partial \nu}{\nu_0} \ll 1 \Delta \nu$) - nurlanish spektral chizig'i kengligi, ν_0 - nurlanishni markaziy

chastotasi nur yo'llari r_1 va r_2 turlichaligidan P_1 nuqtadan Q nuqtaga borguncha $\tau = \Delta/c$ vaqtga kech qoladi. Bu yerda $\Delta = (r_1 - r_2)$ geometrik yo'l farqi, S -yorug'lik tezligi. Ikki tirqishdan difraksiyani o'zaro kirishishi sohalarida P_1 va P_2 tirqishni birlashtiruvchi chiziqqa perpendikulyar yo'nalishda interferension yo'laklar yuzaga keladi. Bu xolda berilgan nuqtalarda fazoviy kogerentlik bajariladi, chunki ularga nur bir vaqtda keladi. Interferension yo'laklarni kuzatish uchun quyidagi shartlar bajarilish kerak $l \gg a > \lambda$. Bundan tashqari agar interferensiyalanuvchi oqimlar orasidagi burchak kichik bo'lsa, unda interferension yo'laklar kengligi Δx (yani interferension manzaradagi qo'shni minimumlar yoki maksimumlar orasidagi masofa) quyidagi ifoda bilan aniqlanadi.

$$\Delta x = \frac{\lambda \cdot l}{a} \quad (1)$$

Interferension yo'laklarni kontrasti yoki ko'rinuvchanligi deganda quyidagi kattalikni tushuniladi:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (2)$$

Bu erda I_{\max} va I_{\min} yorug'likni qo'shni maksimum va minimum interferension yo'laklari intensivligi. Vaqtning t momentida Q nuqtadagi yorug'lik maydoni uchun ifodani quyidagicha ko'rinishda yozish mumkin:

$$I(Q) = \langle E_1 \cdot E_1^* \rangle + \langle E_2 \cdot E_2^* \rangle + 2 \operatorname{Re}(\langle E_1(t + \tau) \cdot E_2^*(t) \rangle) \quad (3)$$

Bu erda E maydon kuchlanganligi, E_i^v esa E_1 ga, kompleks qushma funksiya, τ P_1 P_2 nuqtalardan keladigan oqimlar orasidagi kech qolish vaqti (3) formulaga kiruvchi $\Gamma_{12}(\tau) = \langle E_1(t+\tau) \cdot E_2^*(\tau) \rangle$ kattaliklar $E_1(t)$ va $E_2(t)$ kattaliklarni o'zaro korrelyasiya funksiyasi deyiladi. Uni matematik ifodasini ikkita sekin o'zgaradigan kompleks amplitudalar integral yig'indisi sifatida quyidagicha yozish mumkin.

$$\Gamma_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} E_1(t+\tau) E_2^*(t) dt \quad (4)$$

Agar P_1 va P_2 mos tushsayu, lekin kuzatilayotgan Q nuqtaga nur ikkita teng bo'lmagan yo'llardan kelsa, unda (4) formuladan $\Gamma_{11}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} E_1(t+\tau) E_1^*(t) dt$ kelib chiqadi.

$\Gamma(\tau) \equiv \Gamma_{11}(\tau)$ kattaliklarni avtokorrelyasion funksiya deyiladi. U faqat nisbatan kechikish τ ga bog'liq bo'ladi va demak vaqt bo'yicha kogerentlikni xarakterlaydi. Ko'rinadiki, $\tau = 0$ bo'lganda avtokorrelyasion funksiya mos kelgan manbaning oddiy intensivligini beradi $\Gamma_{11}(0) = I_1$. Ikkinchi tomondan ikkita xar xil manbalardan kelayotgan nurlar kechikishini hisobga olmasa unda $\Gamma_{12} \equiv \Gamma_{12}(0)$ kattalik faqat ularni o'rniga bog'liq bo'ladi va fazoviy kogerentlikni xarakterlaydi. Odatda

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{\Gamma_{11}(0)} \sqrt{\Gamma_{22}(0)}} = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1} \sqrt{I_2}}$$

munosabat bilan aniqlanuvchi va yorug'lik to'liqlari kogerentligini kompleksli darajasi deb ataluvchi normallashtirish parametri $\gamma_{12}(\tau)$ kiritiladi. Unda Q nuqtadagi intensivlik taqsimotini ekrandagi kuzatuvini ifodalovchi (3) formula quyidagi ko'rinishga o'tadi.

$$I(Q) = I_1(Q) + I_2(Q) + 2\sqrt{I_1(Q)} \sqrt{I_2(Q)} \gamma_{12}^{(r)}(\tau)$$

Bu yerda $I_1(Q)$ va $I_2(Q)$ interferensiyalanuvchi oqimlarni Q nuqtadagi intensivliklari, $\gamma_{12}^{(r)}(\tau)$ kogerentlikni kompleksli darajasini haqiqiy qismi. Q nuqta yaqinida interferension manzarani maksimum va minimumlari intensivligini yaxshi aniqlik bilan quyidagi ifodalar orqali aniqlanadi.

$$I(Q)_{\max} = I_1(Q) + I_2(Q) + 2\sqrt{I_1(Q)} \sqrt{I_2(Q)} \gamma_{12}^{(r)}(\tau)$$

$$I(Q)_{\min} = I_1(Q) + I_2(Q) - 2\sqrt{I_1(Q)} \sqrt{I_2(Q)} \gamma_{12}^{(r)}(\tau)$$

Ikki oqim intensivligi va ularni kogerentlik darajasini interferension yo'laklar kontrasti bilan bog'lash uchun quyidagi formula xizmat qiladi.

$$V(Q) = \frac{I(Q)_{\max} - I(Q)_{\min}}{I(Q)_{\max} + I(Q)_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1(Q)}\sqrt{I_2(Q)}}{I_1(Q) + I_2(Q)} \cdot \gamma_{12}^{(r)}(\tau) \quad (5)$$

Ushbu (5) formuladan ko'rinadiki, agar ikki oqim intensivligi teng bo'lsa $I_1(Q) = I_2(Q)$ unda $V = \gamma_{12}^{(r)}(\tau)$, yani yo'lak kontrasti kogerentlikni kompleksli darajasini moduliga teng. $\gamma_{12}^{(r)}(\tau)$ ni qabul qiladigan qiymatlari 0 dan 1 gacha oraliqda yotadi.

Agar $\gamma_{12}^{(r)}(\tau) = 0$ bo'lsa, unda Q nuqta atrofiga yetib kelayotgan ikki oqim o'zaro to'la nokogerentdir. Interferension yo'laklar hosil bo'lmaydi.

Agar $\gamma_{12}^{(r)}(\tau) = 1$ bo'lsa, unda ikki oqim to'la kogerentdir. Mumkin bo'lgan maksimal kontrast bilan interferension yo'laklar kuzatiladi.

Agar $0 < \gamma_{12}^{(r)}(\tau) < 1$ bo'lsa, unda ikki oqim qisman kogerentdir. Shunday qilib, yuqoridagilardan kelib chiqadiki, fazoviy kogerentlik darajasini aniqlash uchun quyidagi ketma-ketlikda xarakat qilish zarur.

- 1) Ikki qiziqtirgan nuqtada nur kesimidan nurlanishni ajratish.
- 2) Interferension manzarani kontrastini va uning yorug'lik to'lqinlari hosil qilayapgan intensivlikni o'lchash.
- 3) (5) formuladan foydalanish.

Shuningdek, ushbu ish doirasida ta'kidlash joizki, agar fazoviy statistika bilan buzilmagan maydonni vaqt bo'yicha korrelyasion funksiyasini o'lchash talab etilsa, unda boshqa interferension sxemaga, yani Maykelson interferometriga (2-rasm) murojaat qilinadi.

Bu yerda S manbadan yorug'lik to'lqini ikkita oqimni shakllantiradigan yarim shaffof qiya P plastinaga tushadi. Bu oqimlar M_1 va M_2 ko'zgulardan qaytadi. Keyin ulardan biri P_1 plastinadan yana qayta o'tib, ikkinchisi undan qaytib Q

2-rasm. Maykelson interferometri shematik prinsipi

ekranda ikkalasi interferensiya beradi. Agar interferometrni l_1 va l_2 yelkalari teng bo'lsa, kuzatilayotgan manzara vaqtning bir momentida nurlangan tebranishlar kogerentligini xarakterlaydi. Interferometrni biror yelkasini uzaytirib borilsa, vaqt intervali Δt bo'yicha ajratilgan tebranishlarni solishtirish boshlanadi.

$$\Delta t = \frac{2 \cdot (l_1 - l_2)}{c} = \frac{2 \cdot \Delta l}{c}$$

Bu yerda c yorug'lik tezligi. Bunday oqimlarni o'zaro qo'shilishidan kuzatiladigan interfrensiyani vaqt bo'yicha kogerentlikni ko'rinishi deb qarash mumkin. Kogerentlik darajasini Δt vaqt intervaliga bog'lanishini vaqt bo'yicha kogerentlik funksiyasi deyiladi. Ko'rilayotgan tebranishni kogerent bo'lib tura olish vaqt oralig'i kogerentlik vaqti deyiladi. Tebranish kogerentlik paytida fazoda ma'lum masofaga tarqaladi, bu masofani kogerentlik uzunligi deyiladi. Aytish kerakki, kogerentlikni fazoviy va vaqtli kogerentlikka bo'linishi faqat eng sodda xollarda aniq o'tkazilishi mumkin. Umumiy xollarda esa bu ikki turdagi kogerentlikni o'zaro bog'lik emas deb bo'lmaydi.

LABORATORIYA TAJRIBA QURILMASINI TASNIFI

Ushbu laboratoriya ishlarini bajarishdan oldin asosiy nazariy xolatlar bo'yicha adabiyotlar bilan tanishib chiqish lozim.

Bu laboratoriya ishini bajarishda foydalaniladigan tajriba qurilmasi sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Tajriba qurilmasi sxemasi

Bunda 1-lazerli nurlanish manbai. 2-tirqishlar to'plamiga ega ekran. 3-xarakatlanuvchan to'siq parda. 4-tasvirga olish kamerasi. 5-signalni kuzatish holatiga o'tkazadigan qurilma. Lazer nurlari manbai sifatida geliy neon lazeridan foydalaniladi. Uzlüksiz rejimda $\gamma = 632.8 \text{ nm}$ to'lqin uzunlikda nurlarni generatsiyasi amalga oshiriladi. Videokamera bilan ishlaganda nurni juda yorug' tanlansa, ko'zga tashlanadigan maksimum kuzatilishi qiyinlashadi. Shuning uchun lazer nuri tarqalish yo'nalishiga nurni susaytiruvchi yorug'lik filtrini qo'yish kerak.

Lazer nurlari fazoviy kogerentlik darajasini baholash.

- 1-Lazerni o'chirilgan xolida 4-videokamera bilan mavjud fonni registratsiya qilinadi va uni faylda saqlanadi. Bu ish kamida 5 marta takrorlanadi.

- 2-ekranda tanlangan juft tirqishga 1-lazer nurini yuboriladi. Tanlangan juft tirqishlarni to'la ochiqligida 2-ekranni yoki 1-manba'ni harakatlantirib kuzatilayotgan signalni maksimal kontrast ko'rinishiga ya'ni interferensiya manzarasiga erishish lozim (4a-rasm).

4a-rasm Qurilma interferensiya manzarasi

Bu manzarani komp'yuter monitorida kuzatilishi kerak .

- videokameraga xizmat qiluvchi dasturlar vositasida interferension manzarani qayd qilinadi va faylda saqlanadi.

- tirqishlardan birini parda bilan to'sib ochiq tirqishdan borayotgan intensivlik taqsimotini qayd qilinadi (4b-rasm).

4 b-rasm. Intensivlik taqsimoti

Xuddi shu ish ikkinchi tirqish uchun ham birinchini beklida bajarilib, 5 marta takrorlanadi (4v-rasm).

4v-rasm

Natijalarni hisoblash usuli. Ish natijalarini xisoblashda Microsoft Excel dasturi vositalaridan foydalanish ancha qulay. Har bir berilganlar fayli ikkita ustunga ega bo'lib, ularning biri koordinata qiymatlarini ikkinchisi esa signal intensivligini dastur birliklarida namoyon etadi.

Shovqin foni uchun olingan qiymatlarni o'rtachalashtirishda barcha ikkinchi ustundagi bir xil koordinatalar uchun fayl qiymatlarini yig'ib olingan natijani ishlatilgan fayllar soniga bo'lish lozim. Natijada yana birinchi ustunda koordinata qiymatlari bo'lgan fayl, ikkinchi ustunda esa, shovqin foni intensivligini o'rtachalashtirilgan qiymatlari olinadi. Xuddi shunga o'xshash interferension manzara va yakka tirqish juftliklari uchun olingan barcha signallarni o'rtachalashtirish o'tkaziladi. O'lchash natijalaridan shovqin fonini chiqarib yuborishda koordinatani bir hil qiymatlari uchun barcha yakka tirqishlardan va interferension manzaradan o'rtachalashtirib olingan signallar o'rtachalashtirilgan shovqin signallarini ayirish kerak. Bu ishlarni barchasi ikkinchi ustun fayllariga nisbatan bajariladi. Natijada yana birinchi ustunda koordinata qiymatlari saqlangan fayl olinadi, ikkinchisida esa, fondan holi signallar qoladi. O'rtachalashtirilgan va bir hilda nomlangan xar bir juft tirqish uchun olingan shovqindan holi interferension manzarani markaziy maksimumi intensivligini I_{\max} va u bilan qo'shni minimum intensivligini I_{\min} baholash lozim 4-rasm. Yana taxlil asosida ularni P_1 va P_2 tirqishlardan kelayotgan nurlarni kechiqishini hisobga olmasa xam bo'ladigan nuqtani X_0 joylashgan o'rnini, yani $r=0$ holdagi koordinatasini X_0 aniqlash kerak. Buni markaziy interferension manzara maksimumi joylashgan nuqtadan aniqlanadi (4a-rasm). Undan so'ng bir nomdagi juftlik tirqishlarni xar biri uchun shovqinni

xisobga olib korrektirlangan interferension manzara va o'rtachalashtirilib olingan taqsimotlarni taxlilidan X_0 nuqtada signallar intensivligi I_1 va I_2 larni baholash kerak (4.b va 4.v-rasmlar). Davomida bir nomdagi juftlik tirqishlarni har biri uchun (2) formula asosida interferension yo'laklar ko'rinuvchanligini baholash talab etiladi. Ko'rinuvchanlik va X_0 nuqtadagi signallar intensivliklari asosida (5) formuladan foydalanib bir hil nomli juftlikni har biri uchun fazoviy kogerentlik darajasini baholanadi.

Xulosalar. Yuqorida ko'rsatilgan laboratoriya qurilmasi bevosita talabalar tomonidan kerakli jixozlar yordamida yaratilib, nazariy bilimlarni amaliy tajriba natijalari bilan mosligini tekshirish asosida nazariyani amaliy qo'llanish imkoniyatlariga yaqinlashtiradi.

Ushbu laboratoriya ishini to'liq o'rganib chiqish asosida o'quvchi talabalar golografiya, aloqa tizimi, masofani yuqori aniqlikda o'lchash va boshqa ko'plab amaliy tadbiquotlarda kogerentlikni ahamiyati haqida tasavvurga ega bo'lib, bilim darajalari sifati yuqori bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirinoyatov M. M. Lazer fizikasi va texnikasi, O'quv qo'llanma, Toshkent, 2009 y.
2. A.T.Tursunov, O.Tuhliboev. Kvant elektronikasiga kirish. T:O'qituvchi, 1992.
3. «Izmerenie xarakteristik opticheseskix kvantovyx generatorov» (pod. Red. R.A. Valitova), 1969 g.
4. Kaliteevskiy N.I. Volnovaya optika.-SPb: Lan, 2008, 466 s.
5. Stafeev S.K., Boyarskiy K.K., Bashnaya G.L. Osnovy optiki: Uchebnoye posobiye.-SPb: Piter, 2006, 336 s.
6. Magurin V.G., Tar'kov V.A. Kogerentnaya optika. Uchebno-metodicheskoe posobie.-SPb., SPbGU ITMO, 2006, 122 s.
7. Mitrofanov A.S. Printsip' usileniya opticheskogo izlucheniya. Uchebnoe posobie.-SPb., SPbGU ITMO, 2005, 122 s.
8. Al'tshuler G.B., Antonevich G.N., Belashenkov N.R. idr. Metodicheskie ukazaniya k laboratornomu praktikumu po distsipline "Kvantovaya elektronika".-L.: LITMO, 1991, 58 s.
9. Kuchkarov B., Mamatkarimov O., Abdulkhayev A. (2020). ICECAE IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 012027 "Influence of the

ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor”, Paper ID 116.

10. Qo'chqarov B.X., Nishonov A., Qo'chqarov X.O. (2020). Scientific bulletin of Namangan State University, “The effect of tunneling current on the speed surface generation of charge carriers”, 1(7), 3-6.

11. Vlasov, S.I., Nazirov, D.N, Kuchkarov B.K., Bobokhujayev, K.U., (2014). Influence of all-round compression on formation of the mobile charge in lead-borosilicate glass structure. “Uzbekiston Fizika Jurnalı”, 3(16), 231-233.

12. Kuchkarov, B. K., Mamatkarimov, O.O., (2019). [Influence of ultrasonic action on the rate of charge formation of the inversion layer in metal-glass-semiconductor structures](#). “Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki”, 4(29), 125-134.

13. Vlasov S.I., Ovsyannikov A.V., Ismailov B.K., Kuchkarov B.H. (2012). Effect of pressure on the properties of Al-SiO₂-n-Si<Ni> structures. “Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics”, 2(15), 166-169.

14. D.J. Kholbaev, D.R.Otamirzaev. (2021). The Role of Energy Technologies in The Development of Agriculture. "EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS)" , Volume 6, 10-11.

15. Dadaboyev, Q. Q. (2021). Замонавий иссиқлик электр станцияларидаги совитувчи минорани реконструкция қилиш орқали техник сув исрофини камайтириш. “International journal of philosophical studies and social sciences”, 1(3), 96-101.

16. Dadaboyev, Q. Q. (2022). ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDA TEXNIK SUV ISROFINI BARATARAF ETISH. “CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES”, 2(1), 41-47. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-41-47>

